

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18054495>

О ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЭПОХУ ЗООРАСТРА БАКТРИИ ПЕРИОДА КУЧУК I

Хасанов М

Исамиддинов М.Х

Каримова Н

АННОТАЦИЯ

В статье прослеживаются погребальные обрядовые традиции в Средней Азии от эпохи бронзы до античного периода. Если для бронзового века были характерны такие формы погребений, как захоронения в лахатах, катакомбах, а также обряд захоронения костей после очистки их от мягких тканей, то для раннего железного века фиксируется преимущественно обряд вторичного захоронения.

В большинстве памятников раннего железного века обнаружение человеческих костей в культурных слоях связывается исследователями с существенными изменениями в погребальной обрядности. Сотрудниками узбекско-французской совместной археологической экспедиции на территории арка Даркўтон были проведены широкомасштабные раскопочные работы в слоях раннего железного века. В результате раскопок в хозяйственных ямах были выявлены и изучены кости, захороненные в корзинах либо завернутые в камышовые циновки. Данные находки свидетельствуют о широком распространении обряда захоронения костей после очистки их от мягких тканей, что, по нашему мнению, указывает на широкое развитие зороастризма.

Массовые погребальные обряды начинают широко фиксироваться на обширных территориях Средней Азии с проникновением гуннских, хуннских и

юэчжийских кочевых племен — начиная с III–II вв. до н. э.

Ключевые слова: Погребение, скелет, анатомия, катакомбы, Джаркутан, античность, Ранний железный век, бронза, артефакт, керамика, Средняя Азия, кочевники, гунны, хунны, юэйджи.

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўрта Осиёда дафн маросими аналарини бронза давридан антик даврга қадар кузатилади. Бронза давридан маълум бўлган лахатли, катакомба ва этдан тозаланган суякларни дафн қилиш маросими илк темир давридан фақат иккинчи марта дафн қилиш маросими кузатилади. Аксарият илк темир даври ёдгорликларида инсон суяклари маданий қатламлардан топилиши дафн маросимидаги жиддий ўзгаришлар билан боғлиқдир. Ўзбекистон-франция қўшма археологик экспедиция ходимлари Дарқўтон арки худудида ёдгорликни илк темир даври қатламларида кенг миқёсда олиб борди. Қазималар натижасида хўжалик ўраларида саватга солинган ёки қамиш бўйрага ўралган холда дафн қилинган суяклар очиб ўрганилганлиги дафн маросимида суякни этдан тозалаб дафн қилиш маросими оммалашганлиги кузатилишини зооантропология кенг тараққий этганлигидан далолат деб ҳисоблаймиз. Оммавий дафн маросимлари Ўрта Осиёга гунн, хунн, юэйджи чорвадорларининг кириб келиши билан—милоддан аввалги III-II асрлардан кенг худудларда кузатилади.

Калит сўзлар: дафн маросими, скелет, анатомия, катакомбалар, Жарқўтон, антик давр, илк темир даври, бронза, артефакт, керамика, Ўрта Осиё, кўчманчилар, гуннлар, хуннлар, юэйджилар.

ANNOTATION

The article traces the traditions of burial in Central Asia from the Bronze Age to antiquity. The burial of bones in catacombs, and flesh-peeled bones, known from the Bronze Age, is observed only for the second time since the Early Iron Age. Most people associate the discovery of human bones in cultural layers in the Early Iron Age

monuments with serious changes in burial rituals. The joint Uzbek-French archaeological expedition conducted a large-scale excavation of the monument in the Djarkotan arch in the Early Iron Age layers. As a result of excavations, bones buried in baskets or wrapped in reed mats in household plots were discovered and studied, and the fact that the flesh-peeled bones were popularized in burial rituals is considered to be evidence of the widespread development of Zoroastrianism. Mass burial ceremonies have been observed in wide areas since the arrival of the Hun, Hun, and Yuezhi nomads in Central Asia in the 3rd-2nd centuries BC.

Keywords: *Burial, skeleton, anatomy, catacombs, Dzharkutan, antiquity, Early Iron Age, bronze, artifact, ceramics, Central Asia, nomads, gunn, hunny, yueyzhi.*

Культуры крашеной керамики широко распространились на территории Средней Азии, Ирана, Афганистана Северной Индии и Пакистана. О происхождении и датировке племен крашеной керамики и схожих с ними культур существует целый ряд гипотез. Практически не по одному аспекту их материальной и духовной культуры нет единого устоявшегося мнения. Круг научных публикаций по данной исторической проблеме весьма широк. В настоящее время в Узбекистане появился целый ряд крупных работ, посвященных изучению этой исторической эпохи (Заднепровский, 1962; Аскарлов, Альбаум, 1979; Сагдуллаев, 1987; Шайдуллаев, 2000). Распространение на территории Средней Азии племен крашеной керамики привело к принципиальным изменениям во всех сферах жизни населения этого края. Археологические исследования дали возможность в достаточной степени изучить материальную культуру той поры. Но, нам практически ничего неизвестно о погребальном обряде - одном из важнейших компонентов духовной культуры. Не только в Бактрии, но и на всей территории Средней Азии территориально выделенных могильников этого времени нет. Находки единичных человеческих костей на поселениях довольно многочисленны, но они не позволяют определить погребальный обряд. Эти находки человеческих костей

не позволяют также сгруппировать их могильники. Отсутствие некрополей немислимо для любой культуры человечества. Следовательно, эти находки располагаются по какой-то определённой системе, смысл которой нам пока непонятен.

Все исследователи для “предзороастрийских” духовных верований и зороастризма отмечают кремацию и захоронение очищенных костей скелета (Рапопорт, 1971; Мейтарчиян, 1999). Этому вопросу посвящена специальная, обобщающая материалы по Средней Азии, статья А.С. Сагдуллаева. Но вследствие отсутствия масштабных исходных археологических материалов А.С. Сагдуллаев ограничился обобщением единичных находок человеческих костей на памятниках середины I тыс. до н.э. (Сагдуллаев, 1990. С. 29-30). Не совсем ясно обстоит ситуация с погребальным обрядом для культур крашеной керамики - Чуст, Бургулюк, Кучук. В результате масштабных работ на Дальверзинтепе Ю.А. Заднепровский обнаружил в культурных слоях памятника порядка 50 целых и разрозненных скелетов погребенных. Несколько погребенных захоронено в скорченном положении на левом или правом боку, одно погребение на спине. Основная масса костей скелета найдена в разрозненном виде). Конструкция могильных ям не прослежена (Заднепровский, 1962. С. 20-24). На чустском поселении В.И. Спришевским была раскопана большая яма (2,4x1,5 м и глубиной 155 см). В яме были обнаружены кости одного человека четыре черепа и шесть мелких частей людей и животных расположенные без анатомического порядка. Отсутствуют мелкие кости человеческих скелетов (позвонки, ребра, кости таза и фаланги кистей). В. И. Спришевский полагал, что это коллективное захоронение расчлененных трупов. Всего на Чустском поселении выявлено останки 21 человека. Представлены разные варианты погребального обряда: одиночные захоронения на левом боку и на спине, коллективные захоронения, расчленение трупов, а так же захоронение в сосудах. Хронологического подразделения вариантов погребального обряда произведено не было. Определенный анализ погребального обряда для поселения чустской

культуры был проделан Ю.А. Заднепровским и Б.Х. Матбабаевым (Заднепровский, Матбабаев, 1984. С. 59-60).

Поэтому, изучение погребального обряда периода Кучук 1 имеет важное значение, так как в это время начались формироваться истоки зороастризма (Шайдуллаев, 2009. С. 37). Определённый свет на изучение данного вопроса проливают исследования последних лет на памятнике эпохи бронзы и раннего железа в Джаркутане в Северной Бактрии. При изучении археологических слоев времени Кучук 1 на этом памятнике был выявлен целый ряд ям. Определённой закономерности в расположении таких ям пока выявить не удалось. Обычно они имеют условно округлую в плане форму. Размеры ям различны - от 1 м до 3 м, глубина до 2,5 м. Весьма интересным является характер заполнения этих ям. Оно состоит из огромного количества обкатанных речных галек различных размеров. Большая часть этих галек весом порядка 0,5-1 кг. Практически единичны рваные камни. Фрагменты каменных орудий труда представлены в достаточно большом количестве.

В шурфе №1 на крепости Джаркутан была зафиксирована значительная часть большой ямы, глубиной более 2,5 м. Ее дно было заполнено рыхлыми культурными слоями темного цвета, толщиной около 0,5. Они содержали большое количество фрагментов лепных и гончарных сосудов, отдельные кости людей, 11 раздавленных черепов и отходы производства. По мнению А.А. Аскарова расписная керамика Джаркутана синхронна керамике нижнего горизонта Кучуктепе, ранним этапам Яз-1 и Тилла 1. Исследователь, основываясь на культурные слои, считал, что это мусорная яма (Аскаров, 1976. С. 17-19; Аскаров, 1977. С. 46-47). Но, работы Джаркутанского отряда Института археологии АН РУз в 2009-2012 гг. позволили несколько иначе интерпретировать эту яму. На раскопах 4 и 7 было зафиксировано несколько схожих по характеру заполнения и находки ям.

В квадратах QR-12 была вскрыта большая яма круглой формы диаметром 2,5 м, глубиной около 70 см (US 4058¹). Она вскрыта частично. Ее другая часть

остается за пределами раскопа. Заполнение ямы состояла из довольно плотного грунта, большого количества галечных камней разных размеров, фрагментов керамических сосудов всех периодов сапаллинской культуры и обломков лепной расписной посуды, костей животных и разрозненных человеческих костей. Определенно 8 человеческих особей разного пола и возраста. Кости встречаются на глубине от 40 см и до 210 см глубины от реперной точки. В местонахождении человеческих костей не наблюдалось какого-либо анатомического порядка (рис. 1-2).

Еще две ямы раннего железного века раскопаны в квадрате Q15. Яма 4020¹ в плане овальной формы, размерами: длиной более 170 см, шириной 120 см, глубиной 185 см от реперной точки. В заполнении найдена масса галечных камней, очень много фрагментов керамических сосудов сапаллинской культуры, единичные фрагменты лепных крашенных сосудов и обломки каменных орудий труда. В одной из этих ям также найдены человеческие кости в разбросанном виде (рис. 3).

Яма (US-4162¹) овальной формы, размерами 290x240 см, глубиной 412 см от реперной точки. В юго-восточной стороне ямы имеются ступени с широкими маршами, высота каждой ступени порядка 50 см. Заполнение ямы двухъярусное. Нижняя часть заполнения (толщиной до 100 см) состоит из рыхлого грунта с единичными фрагментами лепной расписной керамики и единичными расчлененными костями одной человеческой особи. Верхняя часть заполнения ямы - завального характера. Найден фрагмент тигля с медным шлаком. На уровне пола, в восточной стороне, вскрыта ниша, шириной 66 см, высотой 47 см и глубиной 40 см.

На раскопе 7 была изучена яма ЮС 7145². Она имела в плане прямоугольную форму с закругленными углами, с ориентацией по длинной стороне З-В. Длина до 170 см ширина до 90 см, и глубиной до 140 см. Заполнение ямы весьма неоднородное; в рыхлом перемешанном грунте имеются большие и малые включения золы и органики. Найдено большое количество фрагментов

керамики культуры Сапалли и единичные фрагменты керамики Кучук 1. Среди находок единичные обломки человеческих костей (рис. 4).

У северо-западного края ямы ЮС 7145 на дневной поверхности эпохи раннего железа было зафиксировано кострище ЮС 7133. Оно имело в плане округлую форму с диаметром 55-60 см. Кострище заглублено в грунт на 7-8 см. По периметру кострища сделан налепной валик из глины, шириной до 6-7 см и высотой до 5 см. Обоженность стенок кострища очень слабая, что свидетельствует об его одноразовом использовании. В нижней части кострища заполнение состоит из слоя мелких угольков. Зола мало. Сверху, слой угольков перекрыт слоем обмазки из коровьего навоза. Этот слой навоза обгорел только снизу. Это свидетельствует, что обмазка из навоза производилась сверху недогоревших угольков. Самый верхний слой кострища - это засыпка грунтом светлого оттенка поверх слоя коровьего навоза (рис. 5).

С погребальным обрядом были связаны, по нашему мнению, найденные в раскопах 4 и 7 небольшие участки 2-3 м², выложенные мелкой и крупной галькой. Видимо, это были места выставления трупов (рис. 6-7).

Впервые человеческие кости в расчлененном виде с лепной расписной керамикой найдены в заполнении ямы в шурфе №1 на крепости Джаркутан. А.А. Аскарлов определил эту яму как хозяйственную (Аскарлов, 1976. С. 17-19).

Надо отметить, что обряды выставления и захоронения расчлененных костей человеческих скелетов появились в Средней Азии под влиянием индоиранских племен. Традиция захоронения расчлененных костей известна по ряду могильников поздней бронзы (Ионесов, 1990. С. 16). Традиция парциальных (фракционных) погребений известна уже по ряду могильников поздней бронзы (Аскарлов, Ширинов, 1993. С. 126; Аванесова, Ташпулатова, 1999. С. 27-36; Аванесова, 2013. С.17). В массовом порядке подобная традиция появляется в Северной Бактрии лишь на финальных этапах древнеземледельческой культуры Сапалли. Все исследователи полагают, что эти инновации в погребальном обряде местного населения появляются под влиянием

скотоводческих племён северных областей Средней Азии (Аскарлов, Ширинов, 1993). Эти инновации являются синтезом погребального обряда автохтонного земледельческого и пришлого населения. Н.А. Аванесова на основе анализа погребального обряда и сопроводительного инвентаря могильника Бустан 6 выявила большой компонент материальной и духовной культуры срубно-андроновских племен (Аванесова, 2013. С. 527-528). Но в то же время, необходимо отметить полное отсутствие предметов материальной культуры племён крашеной керамики на Бустан VI и хронологически соответствующих погребений других могильников Бактрии. До наших раскопок, изначальный погребальный обряд культур крашеной керамики в Бактрии специально не изучался.

Необходимо отметить, что в культурных слоях периодов Яз-I и Тилла-I остатков человеческих скелетов найдено не было (Массон, 1958; Сарияниди, 1972). Погребальным обрядам населения Средней Азии в эпоху раннего железного века посвящена обобщающая материалы по всем культурам Средней Азии статья А.С. Сагдуллаева. Но из-за отсутствия археологических материалов, он ограничился обобщением лишь единичных находок человеческих костей на памятниках середины I тыс. до н. э. (Сагдуллаев, 1990. С. 29-30). Ввиду отсутствия письменных источников, освещающих историю самого раннего периода проживания племён крашеной керамики на территории Средней Азии и сопредельных областей мы использовали данные хронологически более поздних источников по зороастризму.

В зороастризме имеется целый ряд исторических наслоений, которые довольно часто противоречат друг другу, в том числе и в погребальном обряде. Поэтому надо использовать в разумной степени сведения Авесты, которые относятся к более раннему времени. В «Видевдате» отмечено три способа захоронения: положения трупов на земле, погребения трупов в земле и погребения в дахме (Мейтарчян, 1999. С. 42-43). Интересно что, термин дахма восходит к индоевропейской основе «погребать» или «хоронить» (Бойс, 1975. С.

109). Возможно в ведический период, основным видом погребального обряда было погребение в земле. В 8 фрагарде Видетдата имеется четкое определение обряда «И вот тогда пусть маздаяснийцы яму выкопают здесь, в этой земле, (глубиной) в полноги—в твердой, в полчеловека - в мягкой; на это место пусть принесут золы или (сухого навоза, а сверху нанесут кирпича или камня, или сухой глины или сора)» (Мейтарчиян, 1999. С. 44). В следующем, 9 фрагарде пишется, что тело умершего человека содержалось там несколько дней или месяцев. Между содержанием этих двух фрагардов возникает определенное логическое противоречие. Весьма трудно раскопать остатки умершего человека из ямы глубиной пол человеческого роста, которая заполнена камнями.

Таким образом, суммируя результаты полевых работ последних лет на «крепости» Джаркутан, можно в определенной степени сделать попытку реконструкции погребального обряда населения Северной Бактрии в последней четверти II тыс. до н.э. (Кучук 1). Первоначально труп умершего выставлялся на участках, вымощенных галькой. По мнению М. Бойс, обряд выставления был заимствован иранцами в Центральной Азии (Мейтарчиян, 1999. С. 136). Необходимо отметить такую деталь, как вымостки из галечного камня и гальку в заполнении могил. Использована только галька самых различных размеров. Ближайшие доступные местонахождения гальки имеются лишь в нескольких километрах от Джаркутана. На территории Северной Бактрии на погребальном комплексе Пшак тепа (конец VII-VI вв. до н.э.) заполнение подстилающего и перекрывающего слоев состоит тоже только из гальки. И на этом памятнике эта галька была привезена с расстояния нескольких километров (Аскарлов, 1979. С. 30-41). Возможно, речная галька в определенной степени символизировала воду, которая играла важное значение в зороастрийском погребальном обряде (Снесарев, 1969. С. 132-133; Мейтарчиян, 1999. С. 55). По нашему мнению, фрагменты керамики в огромном количестве найденные в этих ямах – могилах, воспринимались их создателями таким же изолирующим элементом как камень.

Очищение костей скелета умершего от органики производился не всегда до

завершения полного разложения. Об этом свидетельствует обнаружение в ямах-могилах сохранившихся сочленений костей рук и ног. Конструкция могил пока недостаточно ясна. Видимо, она была достаточно произвольной в зависимости от ситуации. Характер заполнения ям-могил наоборот, является достаточно определяющим. Это очень большое количество галечных камней, фрагментов керамики, хозяйственных отходов. Сопровождающего погребального инвентаря нет. Закономерности труположения пока зафиксировано не было. В единичном случае зафиксирован случай возжигания огня в специальном разовым небольшим кострище, сооруженном на краю ямы-могилы. Возжигание огня сопровождалось, судя по всему, достаточно четким ритуалом – это поверх слоя недогоревших угольков обмазкой из коровьего навоза и с последующей забутовкой глиной.

Таким образом, изучение на крепости Джаркутан вышеупомянутых ям-могил времени Кучук 1, несмотря на их немногочисленность и необходимость их дальнейшей систематизации и интерпретации, позволяют сделать определенные выводы о некоторых аспектах духовной жизни племен эпохи раннего железа Северной Бактрии.

¹ Отчёт Джаркутанского отряда (УзФАЭМ) за 2010 г. Архив Института археологии АН РУз.

² Отчёт Джаркутанского отряда (УзФАЭМ) за 2011 г. Архив Института археологии АН РУз.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Аванесова Н.А. Бустон б–некрополь огнепоклонников доурбанистической Бактрии. Самарканд 2013.*
2. *Аванесова Н.А., Таишулатова Н. Символика огня в погребальной практике Сапаллинской культуры // ИМКУ, вып. 30. Ташкент, 1999.*
3. *Аскарлов А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга*

Узбекистана. Ташкент, 1977.

4. **Аскарлов А.А.** Раскопки Пшак-тепа на юге Узбекистана // ИМКУ, вып. 17. Ташкент, 1979.

5. **Аскарлов А.А., Альбаум Л.И.** Кучук-тепа. Ташкент, 1979.

6. **Аскарлов А.А., Широнов Т.Ш.** Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Самарканд, 1993.

7. **Виноградова Н.М., Ранов В.А., Филимонова Т.Г.** Памятники Кангуртута в юго-западном Таджикистане (эпоха неолита и бронзовый век). М., 2008.

8. **Заднепровский Ю.А.** Древнеземледельческая культура Ферганы. МИА, вып. 118. М., 1962.

9. **Заднепровский Ю.А.** Ошское поселение. К истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. Бишкек, 1997.

10. **Заднепровский Ю.А., Матбабаев Б.Х.** Основные результаты изучения чустского поселения в Фергане (1950-1982гг). //ИМКУ, вып.19. Ташкент. 1984.с.46-71.

11. **Массон В.М.** Древнеземледельческая культура Маргины. МИА-№73 Л.1958

12. **Мейтарчян М.Б.** Погребальный обряд в зороастризме. М., 1996.

13. **Рапопорт Ю.А.** Из истории религии древнего Хорезма. М., 1971.

14. **Сагдуллаев А.С.** Усадьбы древней Бактрии. Ташкент, 1987.

15. **Сагдуллаев А.С.** К изучению культового и погребального обряда юга Средней Азии эпохи раннего железа // Древняя и средневековая археология Средней Азии. Ташкент, 1990.

16. **Сарианиди В.И.** Тиллатепе. М.1972

17. **Снесарев Г.П.** Реликты до мусульманских верований и обрядов узбеков Хорезма. М., 1969.

18. **Шайдуллаев Ш.Б.** Северная Бактрия в эпоху раннего железного века. Цивилизации Турана-Мавераннахра IV. Ташкент, 2000.

19. **Шайдуллаев Ш.Б.** Этапы возникновения и развития государственности

на территории Узбекистана (на примере Бактрии). АДД. Самарканд, 2009.

БАКТРИЯ АҲОЛИСИНING КУЧУК I ДАВРИДА ДАФН МАРОСИМИ МАСАЛАРИГА ДОИР

Мақолада эрамиздан аввалги II минг йилликнинг сўнги чорагида Шимолий Бактрияда яшаган аҳолининг дафн маросимлар Кучук I материаллари асосида “реконструкция” қилишга ҳаракат қилинган. Муалифлар илк темир даври қабилаларини маънавий ҳаёти турли қирраларига доир хулосаларни ҳам билдиришган.

TO THE ISSUE ON THE FUNERAL RITE OF POPULATION OF BACTRIA OF THE PERIOD KUCHUK I.

This article is an attempt to reconstruct the burial rite of the population of Northern Bactria in the last quarter of the 2nd millennium BC (according to the data from the site of Kuchuk 1) and to conclude some aspects of the spiritual life of tribes in the early Iron Age.

